

BARBIE DIVERSIDADES: DE CORPOS (APARENTEMENTE) TRANSGRESSORES A CORPOS NORMATIVOS

Hugo Vinícius Ferreira Silva (FE/UFG)¹
Prof.^a Dr.^a Sheila Daniela Medeiros dos Santos (FE/UFG)²

Resumo: A boneca Barbie, desde o seu lançamento oficial em 1959, pela Mattel, colecionou uma série de marcos memoráveis tornando-se referência imutável de sucesso, beleza e juventude (OUR, 2019). Entretanto, em 2001, quedas avassaladoras nos resultados financeiros da Mattel levaram a boneca ícone americana a enfrentar a maior crise de sua história. Em face disso, a Mattel, no intuito de revitalizar os negócios e empreender mudanças em sua política lançou, em 2016, a linha *Barbie Fashionistas*, a qual celebrava a diversidade e a inclusão através da ampliação da coleção da boneca, forjando diversas estruturas faciais e tonalidades de pele, assim como diferentes tipos de corpos, olhos e cabelos (OUR, 2019). A nova expansão incluiu, ainda, em seu portfólio de lançamento, as bonecas *Barbie Fashionistas*: preta, com vitiligo e com deficiência física. Neste contexto, o presente trabalho objetivou problematizar o conceito de representação simbólica presente nos modelos de feminilidade e padrões estéticos propalados pela coleção *Barbie Fashionistas*. Para concretizar este trabalho realizou-se uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica, consubstanciada no referencial teórico-metodológico da Psicologia Histórico-Cultural. Sendo assim, no esteio do trabalho investigativo, indicadores de análise revelaram que, em um cenário (aparentemente) inovador, sob o *discurso* da diversidade e da inclusão, padrões de beleza, de comportamento e de feminilidade são impostos às meninas não apenas para impulsionar o mercado de bens e produtos, mas sobretudo para legitimar estereótipos femininos, chancelando a alienação em uma sociedade capitalista marcada pelo ideário neoliberal.

Palavras-Chave: Barbie Fashionistas; diversidade; representação simbólica.

Introdução

O presente trabalho refere-se ao recorte de uma pesquisa intitulada “*Barbie Fashionistas*: da retórica da diversidade aos modelos de feminilidade e padrões estéticos normativos na educação das meninas” (SANTOS, 2021), que está sendo desenvolvida dentro do Programa de Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas, da Pró-Reitoria de Graduação, da Universidade Federal de Goiás – PROLICEN/PROGRAD/UFG.

De acordo com a referida pesquisa, a boneca Barbie, criada por Ruth Handler – esposa do cofundador da empresa Mattel, Elliot Handler –, tornou-se um grande fenômeno mundial em pouco tempo.

A história da boneca mais famosa do mundo iniciou-se quando Ruth Handler percebeu que sua filha Bárbara, começou a brincar com bonecas confeccionadas por ela própria, as quais eram personificadas como mulheres adultas. Estas bonecas, por sua vez, eram bem diferentes das bonecas produzidas na época nos Estados Unidos, inspiradas apenas em crianças (CUNHA, 2020).

¹ Graduando em Pedagogia, bolsista PROLICEN-UFG, hugoviniccius@discente.ufg.br

² Doutora em Educação, UNICAMP, sheiladmsantos@gmail.com

Entretanto, convém destacar, Barbie teve sua principal inspiração em uma boneca alemã chamada Bild Lilli, que apresentava o biótipo de uma mulher adulta, com medidas curvilíneas, olhos azuis e cabelos loiros, a qual Ruth Handler teve conhecimento da existência durante uma viagem à Europa (CUNHA, 2020).

Deste modo, ao retornar da referida viagem, Ruth Handler fez uma releitura da boneca alemã com a colaboração de um *designer*, de tal forma que, precisamente no dia 09 de março de 1959, a nova boneca foi finalmente lançada em uma Feira Anual de Brinquedos de Nova Iorque (GERBER, 2009).

É importante ressaltar que, desde o início, a boneca apresentou um aspecto (aparentemente) inovador quanto aos estereótipos femininos, em um mundo controlado por homens, em que o papel da mulher se restringia apenas aos trabalhos do lar e ao cuidado dos filhos. Isso porque, Barbie passou a representar a imagem de uma mulher jovem, solteira, sem filhos e bem-sucedida, possuidora de seu próprio carro e de sua própria mansão – coisas ainda muito distantes da realidade feminina na época (SANTOS, 2020).

Assim, desde o seu lançamento no mercado de brinquedos, Barbie colecionou uma série de marcos memoráveis tornando-se referência imutável de sucesso, beleza e juventude (BARBIE, 2019).

Contudo, em 2001, quedas avassaladoras nos resultados financeiros da Mattel levaram a boneca ícone americana a enfrentar a maior crise de sua história. Com efeito, mesmo registrando em sua trajetória uma marca de vendas expressiva, e contabilizando a comercialização de mais de 1 bilhão de bonecas no mundo todo, novos concorrentes surgiram como um grande desafio para a gigante fabricante de brinquedos (BRAND FINANCE, 2019).

Neste contexto, lançamentos como: as bonecas Princesas da *Disney* e os blocos sólidos da *Legó*; a crescente valorização dos *videogames* pela *cultura pop*; o acesso às novas tecnologias, como os *smartphones* e os *tablets*; e, ainda, a expansão de uso da *internet*, constituíram fatores relevantes para acentuar significativamente o declínio nas vendas da Mattel (SANTOS, 2020).

No entanto, questões emergentes no cenário mundial começaram a ter grande impacto na aquisição das novas bonecas e a companhia estadunidense passou a ser alvo de duras críticas a respeito de como o padrão de beleza da Barbie se distanciava dos anseios das crianças. As medidas perfeitas e inatingíveis, assim como os cabelos lisos, longos e loiros, apesar de se imporem de modo veemente nas diversas culturas ao redor do globo, acabaram encontrando pouca representatividade entre as meninas.

Em face disso, a Mattel, no intuito de revitalizar os negócios e empreender mudanças em sua política, pautou-se no mote publicitário “#diversidade é diversão” e lançou, em 2016, a linha Barbie *Fashionistas*, a qual celebrava a diversidade e a inclusão através da ampliação da coleção da boneca, forjando: diversas estruturas faciais, 4 tipos de corpos, 22 cores de olhos, 7 tonalidades de pele e 24 estilos de cabelo (OUR, 2019). A nova expansão incluiu, ainda, em seu portfólio de lançamento, as bonecas Barbie *Fashionistas*: preta, com vitiligo, com deficiência física e sem cabelos (BARBIE, 2020).

Convém enfatizar que, de acordo com Brum (2016), o anúncio de que a Mattel romperia com a estética normativa de sua boneca emblemática chegou a ser celebrada como uma conquista inovadora, uma vez que, durante décadas, movimentos ativistas de distintas esferas sociais já denunciavam a imposição de um padrão de beleza eurocêntrico e universal através da comercialização da boneca.

Entretanto, o processo de conversão da Barbie, anunciado através da criação de uma linha de bonecas com diferentes medidas corporais, tonalidades de pele, penteados e estruturas faciais, “sem abandonar o modelo clássico”, soou, no mínimo, estranho.

Isso porque, segundo Brum (2016), os corpos e alturas aprovados pelo mundo Barbie em nome da diversidade continuaram demasiadamente distantes da maioria dos corpos das mulheres do mundo real. A boneca mais “*curvy*” da nova coleção, por exemplo, estava bem longe de ser gorda ou mesmo gordinha. Sem contar que algumas Barbie’s pretas se limitaram a apenas trocar a cor do plástico que revestiam seus corpos.

Outro dado importante neste movimento (paradoxal) em prol da diversidade proposta pela Mattel, referiu-se ao fato de o resultado da nova empreitada representar, de imediato, um aumento de mais de 15% nas vendas da empresa, o qual só veio elevar ao longo dos anos.

De acordo com Brum (2016), de modo espantoso, a vice-presidente sênior da Mattel asseverou, na ocasião do lançamento da Barbie *Fashionistas*, que a empresa acreditava possuir uma grande responsabilidade com as meninas e seus pais, no sentido de levá-los a refletir sobre uma “visão ampla de beleza”. Entretanto, nota-se o quão é intrigante a descoberta desta “responsabilidade” se consolidar somente após a constatação da queda nas vendas da boneca a partir de 2012.

Neste horizonte que se desenhava complexo, o objetivo deste estudo foi se delineando de modo implacável, qual seja: problematizar o conceito de representação simbólica presente nos modelos de feminilidade e padrões estéticos propalados pela coleção Barbie *Fashionistas*.

Neste cenário, a presente produção teórica procurou, primeiramente, abordar o embasamento teórico que forneceu sustentação e validação aos argumentos apresentados

durante o estudo realizado. Na sequência, discorreu, de modo conciso, sobre os aspectos metodológicos envolvidos na organização estrutural do processo investigativo. Em seguida, apresentou os resultados da pesquisa relacionando o conceito de representação simbólica ao conceito de feminilidade e aos padrões estéticos que se impunham ao corpo feminino. E, por último, sistematizou as considerações finais enfatizando as razões que motivaram a ampliação da coleção *Barbie Fashionistas* e o impacto que uma “nova” gama de representatividade e diversidade poderia trazer para a educação das meninas.

O referencial teórico e a quebra de paradigmas

Em consonância com a perspectiva que fundamentou este trabalho, qual seja, a Psicologia Histórico-Cultural, cujo principal expoente é Vigotski (1999, 2000), o olhar sobre a representação simbólica, os modelos de feminilidade, os padrões estéticos normativos e a “diversidade” – esta última na acepção de Gomes (2003) –, partiu de uma concepção de ser humano e de sociedade que possui alguns pressupostos de base implícitos na forma de conceber os diversos temas.

Para entender o princípio dos estudos de Vigotski (2000) é preciso salientar as premissas básicas que edificam a abordagem teórica em questão. Este princípio, por sua vez, baseia-se no fato de que a espécie humana é capaz de acumular e transmitir o produto de sua cultura, e isso acontece mediante a interação social entre os seres humanos.

Como Pino (2018, p. 228) nos lembra “as funções psicológicas que definem a especificidade humana são de natureza cultural”. Neste sentido, define-se que o homem é um ser de origem cultural, resultado da atividade do trabalho – este último sob a perspectiva do materialismo histórico e dialético –, uma vez que a intervenção que se processa na busca da satisfação de suas necessidades básicas, faz com que ocorra a transformação da natureza ao mesmo tempo em que se sucede a transformação do próprio homem.

Outrossim, existe também um processo de significação do homem mediante suas constatações no mundo. Por esta razão pode-se dizer que a constituição do psiquismo humano não é de origem biológica, mas é resultado da história social e cultural dos homens, e que o cérebro é a base material que define limites e contingências do funcionamento psicológico, sendo condição necessária, mas não suficiente para a concretização da condição humana (VIGOTSKI, 2009).

Por conseguinte, o ser humano desenvolve capacidades para desempenhar papéis sociais através de um processo sócio-histórico por meio do qual apropria-se da linguagem, peça fundamental de todo o processo formativo e constitutivo (VIGOTSKI, 2009).

Neste ínterim, um termo imprescindível que se faz necessário lançar um olhar peculiar quando considera-se como autor principal de referência teórica o pensador soviético L. S. Vigotski (1999, 2000), diz respeito ao conceito de *representação simbólica*.

Este conceito surge da constatação de que toda atividade humana é de natureza imaginária, podendo ser compreendida somente a partir do termo *mediação simbólica*, fundado na teoria marxista da produção, cujos pressupostos filosóficos aparecem nas obras: *Manuscritos econômicos e filosóficos de 1844* (MARX, 2015) e *O Capital* (MARX, 2011).

Inserir-se aqui, no entender de Pino (2018), o processo pelo qual os seres humanos se relacionam com o mundo real. De acordo com este autor, em princípio, existe uma mediação simbólica em que os objetos do mundo real passam a ter uma representação interior mesmo em sua ausência, ou seja, não é necessário ver determinado objeto para poder pensar sobre ele, ou seja, recordá-lo, representá-lo e imaginá-lo em diferentes situações. O importante é apropriar-se de suas características ao relacionar-se com ele ao menos uma vez, seja de modo concreto, ao manipulá-lo, seja apreendendo-o apenas através dos receptores sensoriais (os órgãos dos sentidos) na esfera do pensamento.

Por conseguinte, através da representação simbólica internalizada, o ser humano consegue atuar no mundo que está à sua volta, fazendo uso da imaginação para dar vida às diversas possibilidades.

É sob este prisma, portanto, que encontra-se a razão para problematizar o conceito de representação simbólica presente nos modelos de feminilidade e padrões estéticos propalados pela coleção Barbie *Fashionistas*, pois como Pino (2018, p. 231) assinalou: “o próprio da atividade humana é que ela é simbólica além de técnica, produzindo um efeito de simbolização em tudo que ela opera”.

A metodologia e a possibilidade de novos olhares

Para analisar com afinco todas as questões que rodeiam a problemática de investigação, buscou-se realizar uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica (DEMO, 2000; LÜDKE & ANDRÉ, 2013; MINAYO, 2001, 2017), com base em obras fundamentais da literatura especializada nacional/internacional.

Deste modo, o trabalho realizado apoiou-se em diversos conhecimentos disponíveis sobre a temática abordada, através da indexação de palavras-chave, em *sites* acadêmico-científicos qualificados, como: o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); a Biblioteca Eletrônica da *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

Estes conhecimentos foram organizados com base em uma avaliação prévia de seu conteúdo, e submetidos a um consistente estudo teórico, no intuito de elencar conceitos fundamentais dos autores principais da pesquisa, não limitando os estudos apenas à leitura de resumos de outros pesquisadores, mas objetivando a leitura de obras originais de autores clássicos, para que fossem apreendidas as ideias centrais dos teóricos em questão. Além disso, produziu-se fichamentos e sínteses críticas e interpretativas visando descobrir novos caminhos e potencialidades teóricas, metodológicas, ontológicas e epistemológicas.

Nesta perspectiva, conforme enfatizou Demo (2000, p. 351), o “cuidado metodológico”, ou seja, “a preocupação sistemática em torno da cientificidade do que se produz” mostrou-se de grande relevância, afinal, segundo este autor, o cuidado metodológico é capaz de: romper paradigmas; evitar certezas e visões dicotômicas; desviar-se de evidências empíricas; afastar-se de leituras levianas e aligeiradas; esquivar-se de referências parciais de autores e teorias; e distanciar-se de toda forma de superficialidade na produção científica.

Ademais, conforme Demo (2000) bem observou, faz-se necessário reconhecer a complexidade não linear e dúbia da realidade, uma vez que não existe metodologia ou teoria que possa ser estabelecida como proposta unitária apta a unificar a ciência como processo completo.

Neste movimento é preciso conhecer os distintos métodos e teorias, a fim de medrar aqueles que instituem posturas tipicamente questionadoras e pluralistas, nas quais o consenso é resultado não simplesmente de realidades aproximativas que primam por alinhamentos convergentes e que não subvertem os fins, mas é produto de divergências democráticas fundamentadas com coerência e consistência teórica. Parece explícito, portanto, que ao pesquisador comprometido com a ética e a epistemologia, pressupõe-se a liberdade de expressão e, fundamentalmente, a postura de conhecer e questionar, não meramente verificar, constatar e afirmar.

A partir destas considerações, ao seguir as preleções de Mészáros (2002), depreende-se o fato de que todo paradigma, ao mesmo tempo em que pode propiciar a institucionalização do conhecimento científico, também pode petrificá-lo e oficializá-lo, reivindicando paradoxalmente sua desconstrução.

As nuances da relação entre os conceitos de representação simbólica e feminilidade

Com o objetivo de avançar as análises sobre a problematização do conceito de representação simbólica presente nos modelos de feminilidade e padrões estéticos propalados pela coleção *Barbie Fashionistas*, fez-se necessário refletir também sobre o termo feminilidade.

De acordo com Beraldo (2018), a questão da feminilidade surge a partir da construção de uma imagem ideal de mulher, ancorada em interesses de uma sociedade governada pela cultural patriarcal.

Neste contexto, conforme Bourdieu (2003) sinalizou, a roupa sempre foi um dos elementos a revelar a adequação do corpo feminino aos padrões estabelecidos por uma estética de feminilidade. Além da configuração evidente das diferenças de vestuário e das notórias regras de etiqueta, a feminilidade sempre foi projetada pensando nos padrões estéticos que afetariam e perpetuariam, ao longo dos anos, a conformação dos corpos.

Assim, o conceito de feminilidade, desde a sua origem, relacionou-se a uma estrutura machista que amiúde buscou estandarizar um ideal de beleza rigoroso e praticamente impossível de ser atingido, uma vez que a intenção constante era a de anular socialmente as meninas/mulheres que não correspondiam a tais padrões.

Este argumento da aceitação, cumpre lembrar, se vincula à instituição da adequação do corpo feminino na sociedade. Ao compreender que o “ser menina” e o “ser mulher” no centro da concepção de feminilidade é uma construção social, nota-se que existe uma arbitrariedade nesta construção, de tal forma que a adequação dos corpos femininos surge para legitimar estigmas e estereótipos de submissão.

Louro (2006), ao circunscrever uma espécie de mosaico, recorrendo a algumas referências concretas para pensar o feminino, afirma que não há uma única essência ou maneira singular de viver essa condição. Para esta autora, como as mulheres são de diferentes raças, idades, classes sociais, orientações sexuais, culturas, religiões e, ainda, possuem distintos corpos e modos de agir, é mais adequado abandonar a forma singular e fazer referência ao termo no plural: “feminilidade(s)”.

Nesta mesma direção, a abordagem de Fischer (2001) também faz um alerta à visibilidade concedida aos corpos na sociedade atual:

Num tempo como este, em que se elege o corpo como o lugar de todas as identidades, não há como ignorar que a histórica desigualdade nas relações entre homens e mulheres constitui profundamente não só o corpo feminino, como também as identidades de gênero (FISCHER, 2001, p. 592)

A partir destas considerações, constata-se que a circulação dos “corpos barbísticos” (BRUM, 2016) na sociedade de consumo, contribui não apenas para instaurar negociações nas relações sociais, mas também para espelhar a construção de um discurso de “ser menina” e “ser mulher” declaradamente velado na atualidade.

Neste ínterim, o conceito de feminilidade, nos movimentos de embate, negociação e até negação das práticas de consumo em torno da coleção Barbie *Fashionistas*, tanto pode modificar as referidas práticas, como também pode ser por elas modificado. Com efeito, estas práticas de consumo são concebidas, ora como reguladoras do conceito de feminilidade, ora como território crítico que pode assegurar a transformação da referida concepção.

Se o conceito de feminilidade, naturalizado na sociedade, pode distanciar as meninas e mulheres do pensamento crítico e aprisioná-las sob a permanente vigilância dos padrões estéticos e culturais do patriarcado, esta concepção requer um enfoque considerável por parte dos teóricos, uma vez que está explícito nesta assertiva que a expansão de tais padrões é orquestrada, principalmente, pelas representações simbólicas construídas através das relações sociais que se instauram na sociedade capitalista.

O caminho a percorrer, portanto, deve ser levantar o debate sobre a imagem das meninas/mulheres disseminadas pela coleção Barbie *Fashionistas*, a qual contribui para a difusão de um padrão idiossincrático de feminilidade.

Não seria demasiado afirmar que, por muitos anos, a figura de perfeição, corpo ideal, feminilidade e sucesso, empreendidos pela boneca, não passou de uma idealização eurocêntrica, branca, legitimada por um padrão de corpo extremamente excludente e pouco representativo. Gerações de meninas cresceram vislumbrando um tipo perfeito de cabelo, corpo e sucesso, como se a receita para uma vida proeminente, viesse acompanhada de uma lista cheia de itens não inclusos na embalagem da boneca.

Ademais, faz-se necessário também pensar na linguagem como um catalisador na apropriação das representações simbólicas. Tendo em vista que toda palavra possui duas características, uma fonética, ligada à propriedade sonora e à imagem de um objeto sensível, e uma face semântica, sendo esta última os significados e as ideias que a mesma procura

repassar, é possível analisar de modo contundente o discurso predecessor ao lançamento da coleção Barbie *Fashionistas*, o qual exalta a campanha: “#diversidade é diversão”.

Este discurso, cumpre lembrar, surge em um cenário de muitas críticas à Mattel, em razão da imposição de padrões de corpos nada representativos da boneca. É apenas em resposta a estas críticas, que emergiu a nova coleção Barbie *Fashionistas* no intuito de atenuar os problemas financeiros da empresa. Nesta ambiência, nota-se o quão é impressionantemente bizarro observar o capitalismo em ação.

É por esta razão que as constatações propelas por este trabalho não se findam, afinal, como afirma Vigotski (2009, p. 130), na mediação pensamento e palavra, “para compreender a fala de outrem não basta entender suas palavras – temos que compreender o seu pensamento. Mas nem mesmo isso é suficiente – também é preciso que conheçamos sua motivação”.

Sendo assim, é preciso pensar o indivíduo em um plano muito mais amplo e complexo, centrando o olhar na teia infinita de relações humanas, uma vez que ao atentar-se à atividade volitiva prevalente na linguagem e às motivações que edificam determinado discurso, cada uma das conexões experienciadas pelo indivíduo dá origem a tantas outras, que se sobrepõem e aumentam à medida que são levadas adiante pela própria atividade social.

Nesta direção, Pino (2018, p. 229), ao referir-se à condição humana, reitera que “o homem é obra do próprio homem” e assinala que durante as análises das motivações existentes em determinado discurso não é possível conceber a existência humana como “um fim em si mesmo”, afinal tal discurso não parte apenas de uma intenção/realização individual, mas envolve um sistema maior de interações e implicações culturais, que antecedem o indivíduo e hão de sucedê-lo em contextos futuros.

Baseado nisso, refletir sobre o discurso acerca da diversidade e da inclusão proferido pela Mattel, implica em considerar as motivações dissimuladas, as quais não aparecem em uma análise superficial. Descobrir que por trás de um enunciado sobre diversidade e inclusão existe um outro que visa atender às exigências do mercado, é ir cada vez mais fundo nas intrincadas cadeias de intenções do ideário capitalista neoliberal. Com novas bonecas, tendo diferentes corpos, cabelos e acessórios – como sapatinhos e roupas de tamanhos variados para atender à inédita demanda da boneca replicante –, um novo nicho de mercado se abre, com uma quantidade ainda maior de manipuláveis não inclusos e colecionáveis; e, neste caso, o tema “diversidade” se encaixa de forma atroz.

Considerações finais

Este trabalho objetivou problematizar o conceito de representação simbólica presente nos modelos de feminilidade e padrões estéticos propalados pela coleção Barbie *Fashionistas*, com base na Psicologia Histórico-Cultural (VIGOSTKI, 1999, 2000).

Durante o processo investigativo constatou-se que, em um cenário (aparentemente) inovador sob o discurso da diversidade e da inclusão, padrões de beleza, de comportamento e de feminilidade estavam sendo impostos às meninas não apenas para impulsionar o mercado de bens e produtos, mas sobretudo para legitimar estereótipos femininos, chancelando a alienação em uma sociedade capitalista marcada pelo ideário neoliberal.

Apesar de, em 2016, a Mattel lograr a proeza de estampar na mídia digital a imagem dos novos protótipos da Barbie – incluindo uma foto em que a boneca aparece na capa de uma das mais conhecidas revistas semanais do mundo, a Revista Time, contendo a seguinte legenda: “Agora nós podemos parar de falar sobre o meu corpo?” –, é possível compreender que nenhum discurso pode ter a real finalidade de liberdade e emancipação se estiver atrelado a uma lógica que visa apenas o capital.

Considerando que somos o produto de nossa cultura, marcados por um longo processo de representação simbólica do mundo real, ficou explícito que precisamos nos atentar às mínimas tentativas de alienação, sobretudo as que emplacam os mais eloquentes e bem elaborados discursos de liberdade.

Neste sentido, um questionamento persistente, que excede as constatações mais singelas, pode contribuir para desvelar o que a princípio acreditava-se ter um propósito honrado. É correto pensar, por conseguinte, que dificilmente discursos que se vinculam à lógica de mercado podem propiciar os reais motivos de emancipação, afinal até onde se estendem os limites do discurso e em que pontos ele é capaz de alterar as práticas sociais? Ou ainda: até que ponto a indústria mercadológica aceita negociar com questões cada vez mais emergentes da sociedade atual?

Não podemos nos esquecer que os sentidos analíticos dados a certos atributos referendados pela coleção Barbie *Fashionistas* variam, são estabelecidos culturalmente e dependem do contexto histórico e social, não se esgotando em análises levianas. Acredita-se, neste cenário, que pesquisas posteriores poderão aprofundar os achados neste estudo e assinalar desdobramentos para o fomento de novas reflexões acerca da coleção Barbie *Fashionistas*, não apenas identificando especificidades que possam vir a surgir, mas também

indicando sentidos convergentes.

Ademais, ao tratar os elementos configurativos da coleção *Barbie Fashionistas* como um conjunto relacional imerso dentro de uma sociedade projetada pelo sistema de produção capitalista, espera-se que este trabalho contribua para, ao invés de meramente exaltar a evolução da nova coleção ou evidenciar a sua aceitação tácita, questionar as representações simbólicas implícitas/explicitas nos modelos de feminilidade e padrões estéticos propalados pela coleção *Barbie Fashionistas*, as quais afetam a educação das meninas.

Por fim, no esteio do trabalho investigativo, indicadores de análise revelaram que, em um cenário (aparentemente) inovador, sob o discurso da diversidade e da inclusão, padrões de beleza, de comportamento e de feminilidade estão sendo inexoravelmente impostos às meninas, reforçando estereótipos que servem ao mercado, à manutenção do *status quo*, à regulação social e à uma economia que explora os corpos, no intuito de cancelar a alienação em uma sociedade Imperialista marcada pelo ideário neoliberal.

Referências

BARBIE incrementa linha Fashionistas com bonecas com vitiligo e careca. *Acontecendo Aqui*, 2020. Disponível em: <<https://acontecendoaqui.com.br/marketing/barbie-incrementa-linha-fashionistas-com-bonecas-com-vitiligo-e-careca>>. Acesso em: 06 dez. 2021.

BERALDO, B. O que é feminilidade? *Revista Arquivista Digital*, 23 de dezembro de 2018. Disponível em: <https://medium.com/arquivo-radical/o-que-%C3%A9-feminilidade-pap%C3%A9is-sociais-e-o-feminismo-contempor%C3%A2neo-23650c8077f6>. Acesso em 20 dez. 2021.

BOURDIEU, P. *A dominação masculina*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

BRAND FINANCE. *Toys 25: The annual report on the world's most valuable and strongest toy brands*. *Brand Finance*, 26 June 2019. Available from: https://brandfinance.com/images/upload/toys_25_free_1.pdf. Acesso em 30 out. 2019.

BRUM, E. Quem precisa da Barbie, tenha o corpo que tiver? *El País*, 01 de fevereiro de 2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/01/opinion/1454337243_379959.html. Acesso em: 18 de dez. 2021.

CUNHA, M. Barbie: Conheça A História Da Boneca Mais Famosa Mundialmente. *Fala! Universidades*, São Paulo, 14 de maio de 2020. Disponível em: <<https://falauniversidades.com.br/barbie-conheca-a-historia-da-boneca-mais-famosa-mundialmente/>>. Acesso em: 13 dez. 2021.

DEMO, P. *Metodologia do conhecimento científico*. São Paulo: Atlas, 2000.

FISCHER, R. M. B. Mídia e educação da mulher: uma discussão teórica sobre modos de enunciar o feminino na TV. *Revista de Estudos Feministas*, 2001, v.9, n.2, p. 586–599, 2001.

GERBER, R. *Barbie e Ruth*. São Paulo: Ediouro, 2009.

GOMES, N. L. Educação e diversidade étnico-cultural. In: RAMOS, M. N.; ADÃO, J. M.; BARROS, G. M. N. (Coords). *Diversidade na educação: reflexões e experiências*. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 2003.

LOURO, G. L. Feminilidades na pós-modernidade. *Estudos Feministas*, jun. 2006. Disponível em: <https://www.labrys.net.br/labrys10/riogrande/guacira.htm>. Acesso em 30 abr. 2021.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. *Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas*. 2. ed. São Paulo: EPU, 2013.

MARX, K. *O capital: crítica da economia política*. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARX, K. *Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844*. São Paulo: Boitempo, 2015.

MÉSZÁROS, I. *Para além do Capital*. São Paulo: Boitempo, 2002.

MINAYO, M. C. (org.) *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 18. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

MINAYO, M. C. Cientificidade, generalização e divulgação de estudos qualitativos. *Ciências & Saúde Coletiva*, v. 22, n.1, Rio de Janeiro, jan. 2017, p. 16-17.

OUR history. *Barbie Mattel*, California, 2019. Disponível em: <https://barbie.mattel.com/en-us/about/history.html?icid=all_header_top-nav_history_p6>. Acesso em: 06 dez. 2021.

PINO, A. *As marcas do humano: pistas para o conhecimento da nossa identidade pessoal*. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 39, n. 142, p.227-236, jan./mar. 2018.

SANTOS, S. D. M. Ciladas do novo estilo Barbie: subserviência e hegemonia na constituição da identidade das meninas. *Pós-limiar*, Campinas, v. 3, 2020. Disponível em: <https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/pos-limiar/article/view/4786> Acesso em 16 dez. 2021.

SANTOS, S. D. M. *Barbie Fashionistas: da retórica da diversidade aos modelos de feminilidade e padrões estéticos normativos na educação das meninas*. 2021. 3f. Plano de Trabalho, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, 2021.

VIGOTSKI, L. S. *Teoria e método em psicologia*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

VIGOTSKI, L. S. *Obras escogidas*. 5 v. Madrid: Visor, 2000.

VIGOTSKI, L. S. *A construção do pensamento e da linguagem*. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.